

MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA INTEGRATSIYA QILISHDA RAQAMLI KONTENT TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI

Erkinjonov Shoxruh Dilmurodjon o‘g‘li

O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi «O‘zbekiston 24» teleradiokanali» davlat muassasasi Ijodiy-ishlab chiqarish xizmati Texnikani rejalashtirish va taqsimlash bo‘limi boshlig‘i

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga o‘tkazish va ta’lim jarayoniga integratsiya qilishda raqamli kontent yaratishning zamonaviy texnologiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy qadriyatlar asosida tayyorlangan raqamli ta’lim resurslarining o‘quvchilar ma’naviy tarbiyasiga ta’siri, mavjud muammolar va ularning yechimlari yoritib berilgan.

Kalitli so‘zlar. milliy tarbiya, raqamli ta’lim, raqamli kontent, innovatsion texnologiyalar, ta’lim jarayoni, ma’naviy tarbiya.

Аннотация. В данной статье анализируются современные технологии создания цифрового контента при переводе идей национального воспитания в цифровой формат и интеграции в образовательный процесс. Также освещается влияние цифровых образовательных ресурсов, подготовленных на основе национальных ценностей, на духовное воспитание учащихся, существующие проблемы и их решения.

Ключевые слова. Национальное воспитание, цифровое образование, цифровой контент, инновационные технологии, образовательный процесс, духовное воспитание

Abstract. This article analyzes modern technologies for creating digital content in the process of transferring national educational ideas to a digital format and integrating them into the educational process. Also, the influence of digital educational resources prepared on the basis of national values on the spiritual education of students, existing problems and their solutions are highlighted.

Keywords: national education, digital education, digital content, innovative technologies, educational process, spiritual education.

Globalashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda ta’lim tizimida milliy tarbiya g‘oyalarini saqlash va yosh avlod ongiga singdirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta’lim jarayonini raqamlashtirish bilan birga, milliy qadriyatlarni yangi formatda taqdim etish imkoniyatini ham yaratmoqda[1].

Shu bois milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga integratsiya qilish va ularni ta’lim jarayonida samarali qo‘llash uchun raqamli kontent tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Milliy tarbiya – bu xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlar, an‘analari va ma’naviy qadriyatlari asosida yosh avlodni tarbiyalash tizimidir. Bugungi kunda ushbu g‘oyalarni yoshlarga yetkazishda raqamli muhitning o‘rni tobora ortib bormoqda.

Raqamli ta’lim platformalari orqali milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi materiallar:

interaktiv darslar,

multimediali videolar,

animatsion roliklar,

virtual ekskursiyalar,

elektron darsliklar kabi resurslar orqali yoshlarga samarali yetkazish mumkin.

Bunday yondashuv o‘quvchilarning ta’limga qiziqishini oshirish bilan birga, milliy madaniyat va ma’naviy merosga nisbatan hurmat tuyg‘usini ham shakllantiradi.

Milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatda samarali ifodalash uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bunday texnologiyalarga quyidagilar kiradi:

Multimedia texnologiyalari raqamli ta’lim muhitida milliy tarbiyani targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu texnologiyalar audio, video, grafik va animatsiya elementlarini uyg‘unlashtirish orqali bilim va ma’naviy mazmuni samarali yetkazish imkonini beradi. Masalan, tarixiy voqealar yoki milliy urf-odatlar videokontent orqali ko‘rgazmali namoyish qilinsa, yoshlar ularni tez va oson tushunishlari mumkin. Shuningdek, interaktiv infografika, animatsiya va virtual yoki augmentirovan reallik elementlari orqali materiallar qiziqarli va yodda qolarli shaklda taqdim etiladi. Multimedia texnologiyalari kontentning vizual va audio jihatdan boyitilishini ta’minlab, yoshlar uchun ma’naviy va bilimiy ta’sirini oshiradi.

Shu bilan birga, multimedia texnologiyalaridan foydalanishda pedagogik va metodologik jihatlarni ham hisobga olish zarur. Kontentdagi vizual va audio elementlar yoshlar psixologik xususiyatlariga mos bo‘lishi, ularning diqqatini chalg‘itmasligi va ta’lim maqsadlariga xizmat qilishi kerak. Masalan, kichik yoshdagi o‘quvchilar uchun rang-barang va harakatli animatsiyalar qiziqarli bo‘lsa, katta yoshdagi o‘quvchilar uchun ma’lumotlarni aniq va logik tartibda taqdim qilish muhimdir. Shuningdek, multimedia texnologiyalari interaktivlik imkoniyatlarini ham taqdim etadi: videoroliklardan so‘ng testlar, savol-javoblar yoki mini-o‘yinlar orqali yoshlar bilimni o‘zlashtirishda faol ishtirok etishlari mumkin. Bu esa kontentning pedagogik va tarbiyaviy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi[2].

Animatsiya va videokontent yaratish texnologiyalari. Animatsiya va videokontent yaratish jarayoni zamonaviy raqamli ta’lim muhitida milliy tarbiya g‘oyalarini samarali yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda videomateriallarning vizual va audio elementlari, grafik dizayn, animatsiya, infografika va vizual effektlar uyg‘unlashtiriladi. Animatsiya vositalari orqali tarixiy voqealar, milliy urf-odatlar va ma’naviy g‘oyalar yoshlar uchun qiziqarli va

tushunarli shaklda taqdim etiladi, videokontent esa audio va vizual effektlar orqali materialni ko‘rgazmali va yodda qolarli qiladi. Zamonaviy texnologiyalar – Adobe After Effects, Blender, Canva, Movavi Studio kabi platforma va dasturlar kontentning sifati va interaktivligini oshirib, yoshlarning bilim va ma’naviy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatish imkonini beradi.

Interaktiv ta’lim platformalari raqamli ta’lim muhitida milliy tarbiya g‘oyalari samarali yetkazish va yoshlar ishtirokini faollashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Bunday platformalar yoshlarga audio, video, animatsiya va testlar orqali bilim olish imkonini beradi, shuningdek ularning fikrlash, tahlil qilish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, Moodle, Google Classroom, Kahoot!, Quizizz va Edmodo kabi interaktiv platformalar orqali podkast va videokontentni dars jarayoniga integratsiya qilish, onlayn mashqlar va viktorinalar orqali materialni mustaqil o‘zlashtirish mumkin. Bu platforma va texnologiyalar yoshlarning ta’lim jarayonida faol ishtirokini ta’minlab, milliy qadriyatlar va tarbiyaviy mazmunni samarali yetkazish imkonini yaratadi[3].

Virtual va qo‘shimcha reallik texnologiyalari raqamli ta’lim muhitida milliy tarbiya mazmunini interaktiv va ko‘rgazmali shaklda taqdim etishda muhim ahamiyatga ega. VR va AR orqali o‘quvchilar tarixiy voqealar, madaniy meros ob’ektlari va milliy urf-odatlarini virtual muhitda tajriba qilib ko‘rishlari mumkin, bu esa bilimni o‘zlashtirish va ma’naviy tajribani boyitish jarayonini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, AR orqali tarixiy binolar yoki milliy kiyimlar 3D formatda ko‘rgazmali namoyish qilinadi, VR esa butun tarixiy hodisalarni yoki madaniy tadbirlarni interaktiv virtual muhitda “tejayib ko‘rish” imkonini beradi. Bu texnologiyalar yoshlarning diqqatini jalb qiladi, ularning qiziqishi va faolligini oshiradi hamda milliy qadriyatlarning chuqur tushunishini ta’minlaydi..

Mavjud muammolar va ularning yechimlari

Milliy tarbiya mazmunini raqamli muhitga integratsiya qilish jarayonida qator muammolar kuzatiladi:

Sifatli raqamli kontent yetishmasligi. Ko‘plab ta’lim muassasalarida milliy tarbiyaga oid raqamli materiallar kam.

Pedagoglarning raqamli kompetensiyasi yetarli emasligi. Ayrim o‘qituvchilar zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanishda qiyinchilikka duch kelmoqda.

Metodik ta’minotning yetarli emasligi. Raqamli milliy tarbiya kontentlarini yaratish bo‘yicha yagona metodik yondashuvlar to‘liq shakllanmagan.

Ushbu muammolarni hal etish uchun:

pedagoglar uchun raqamli kompetensiyani rivojlantirish kurslarini tashkil etish;

milliy tarbiya mazmunini qamrab olgan raqamli platformalar yaratish;

ta’lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish zarur.

Kontentlarni yaratishda muxim jarayonlardan biri bu kontent -tahlil[4].

Kontent-tahlil tadqiqotning asosiy usullaridan biri bo‘lib, matnlar, hujjatlar yoki boshqa materiallardagi ma’lumotlarni tahlil etish va talqin qilish uchun zarur bo‘lgan qoidalar va jarayonlar tizimini o‘z ichiga oladi. U tadqiqotchiga hujjat yoki kontentning tarkibiy qismlari asosida uning mazmunini aniqlash va baholash imkonini beradi.

Kontent-tahlil turli manbalardan ma’lumotlarni ajratib olish va tizimlashtirishning muhim vositasidir. Kontent-tahlilning asosiy maqsadi tadqiqotchiga aniq savollarga javob berish imkonini beradigan katta hajmdagi ma’lumotlarni tuzilmali va tahlil qilinadigan shaklga keltirishdan iborat.

Kontent-tahlilning miqdoriy va sifatiy yondashuvlari o‘rtasidagi farq ularning usullari, tahlil birliklari va hal qiladigan vazifalarida namoyon bo‘ladi.

Miqdoriy kontent tahlili. Miqdoriy tahlil asosan materiallarning muayyan xususiyatlarini o‘lchash va hisoblashga qaratilgan. U statistik uslubga o‘xshaydi: ma’lumotlar to‘planadi, guruhlanadi va son ko‘rsatkichlar yordamida tahlil qilinadi. Bu holda kontent-tahlil birliklari so‘zlar, xatboshilar, satrlar yoki matnning boshqa hisoblanishi lozim bo‘lgan qismlari bo‘lishi mumkin. Miqdoriy tahlilning asosiy bosqichlari hisob birliklarini belgilash, kodlash jadvalini ishlab chiqish, ma’lumotlarni hisoblash va tahlil qilishdan iborat. Jadval tahlil birliklarini tasniflash va hisoblash uchun qoidalarni o‘rnatish orqali ma’lumotlarni tizimlashtirish va tarkiblashtirishga yordam beradi. Masalan, tadqiqotchi matnlarda ma’lum bir atamaning qo‘llanilish chastotasiga qiziqishi mumkin.

Sifatli kontent tahlili. Sifat tahlili hujjatning mazmuniy mundarijasini chuqur tushunish va talqin qilishga qaratiladi. Oddiy hisob-kitoblar bilan cheklanib qolmasdan, u o‘rganilayotgan materialdagi mavzular, g‘oyalar, ramziy ma’nolar va kontekstli bog‘liqliklarni aniqlashga intiladi. Ma’noli birliklar sifat tahlilida asosiy bo‘lib qoladi: bu tadqiqotchi sinchkovlik bilan o‘rganadigan va tahlil qiladigan abzaslar, parchalar yoki hatto butun hujjatlar bo‘lishi mumkin. Ko‘pincha chuqur ma’no qatlamlariga mos keladigan muhim parchalarni ajratib olish metodikasidan foydalaniladi. Sifatli yondashuv olingan ma’lumotlarni qayta ishlashning kengroq usul va uslublaridan foydalanishni, jumladan, intervyu transkripsiyasini, mavzuli xaritalarni tuzishni va talqinli munozaralarni o‘tkazishni o‘z ichiga oladi. Tadqiqotchi tahlil jarayonida faol ishtirok etadi, natijalarni talqin qilish uchun o‘z bilim va tajribasidan foydalanadi.

Milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli formatga integratsiya qilish bugungi ta’lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida milliy qadriyatlarni yosh avlodga samarali va qiziqarli tarzda yetkazish

mumkin. Shuningdek, raqamli kontent tayyorlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish hamda milliy tarbiya mazmuniga yo‘naltirilgan innovatsion ta’lim resurslarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер [и др.]. – Харьков: Изд-во гуманитарный центр, 2009. – 356 с.
2. Тхориков Борис Александрович, Чжан сзяндун Манипулятивный контент: методика создания и направления применения // Практический маркетинг. 2025. №1. УРЛ: [хттпс://сйберленинка.ру/артисле/н/манипулятивный-контент-методика-создания-и-направления-применения](https://cyberleninka.ru/article/n/manipulyativnyy-kontent-metodika-sozdaniya-i-napravleniya-primeneniya).
3. А. Х. Махмудов, Z .B. Abduraxmonov Ta’limda zamonaviy raqamli texnologiyalaridan foydalanishning yutuqlari va muammolari // Академис ресеарч ин эдусатионал ссиенсес. 2021. №ССПИ конференсе3. С. 97-99.УРЛ: [хттпс://cyberleninka.ru/article/n/talimda-zamonaviy-raqamli-tehnologiyalaridan-foydalanishning-yutuqlari-va-muammolari](https://cyberleninka.ru/article/n/talimda-zamonaviy-raqamli-tehnologiyalaridan-foydalanishning-yutuqlari-va-muammolari)
- 4.Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79). УРЛ: [хттпс://сйберленинка.ру/артисле/н/инноватсионне-пути-педагогического-прорйва](https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionne-puti-pedagogicheskogo-proryva)

